

2. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 004.89

DOI 10.5281/zenodo.10907402

Иваница Сергей Васильевич
канд. техн. наук, доцент кафедры
компьютерной инженерии, директор Центра
информационных компьютерных технологий,
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
ivanitsa-serg@rambler.ru

Sergey Ivanitsa
Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor of the Department of
Computer Engineering, Director of the
Center for Information Computer
Technologies,
Donetsk National Technical University

Пидварко Дмитрий Юрьевич
магистрант кафедры международной
экономики, ФГБОУ ВО «Донецкий
национальный технический университет»,
pidvarkod469@gmail.com

Dmytro Pidvarko
Master of International Economics
Department, Donetsk National Technical
University

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В CRM-СИСТЕМАХ THE ROLE AND PROSPECTS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CRM-SYSTEMS

Данная статья посвящена исследованию роли и перспектив искусственного интеллекта (ИИ) при его внедрении в системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). В работе проводится анализ существующих исследований по данной тематике, приводятся примеры практического применения искусственного интеллекта в данной области, освещаются вопросы, связанные с сопутствующими рисками и возможностью их минимизации, даются рекомендации для компаний, желающих внедрить искусственный интеллект в CRM-системы.

Ключевые слова: CRM-системы, искусственный интеллект, автоматизация, персонализация, оптимизация.

This article is devoted to the study of the role and prospects of artificial intelligence (AI) in its implementation in customer relationship management systems (CRM). The paper analyses the existing research on this topic, provides examples of practical application of artificial intelligence in this area, highlights issues related to associated risks and the possibility of minimising them, and provides recommendations for companies wishing to implement artificial intelligence in CRM systems.

Key words: CRM-systems, artificial intelligence, automation, personalisation, optimisation.

Постановка проблемы. В современном мире, где взаимодействие с клиентами играет решающую роль в достижении конкурентного преимущества, управление взаимоотношениями с клиентами становится ключевой стратегической задачей. Большинство организаций стремятся не только эффективно удерживать своих клиентов,

но и активно привлекать новых. Ожидается, что к 2028 году объем мирового рынка искусственного интеллекта (ИИ) в розничной торговле составит 19,57 млрд долл. при среднегодовом темпе роста 30% в период с 2022 по 2028 год [9]. В этом контексте, инновации в области CRM, такие как использование искусственного интеллекта, обретают все большее значение. Однако, несмотря на потенциал и обширные возможности, которые он предоставляет, существует необходимость в более глубоком анализе использования ИИ в CRM, а также выявлении связанных с этим тенденций, вызовов и рисков.

Анализ последних исследований и публикаций. Работы Ч. Шешадри, Р. Чаудхури посвящены изучению управления взаимоотношениями с клиентами в цифровую эпоху [4]. Изучению роли искусственного интеллекта в CRM посвящены работы О. Фрэд [15], Д. Хендрикса [16], Х. Лунд [9]. В свою очередь, З. Ашбридж [5], Т. Исакова [2] изучали вопросы влияния ИИ на сферу продаж. К. Лердо, А. Носелла, А. Винелли рассматривали искусственный интеллект как один из способов управления взаимоотношениями с клиентами [10]. В свою очередь, статьи таких авторов, как: Е.А. Рыженков [22], С.П. Агаева [18], В.Д. Герасименко [19], А.В. Гетманова [20], С.С. Козлов [21], посвящены анализу причин, разработке решений по профилактике и решению проблем на этапе внедрения CRM-систем на предприятие.

Цель исследования. Цель исследования состоит в выявлении современных тенденций, выгод и вызовов, а также предоставлении рекомендаций для компаний при внедрении искусственного интеллекта в область управления взаимоотношениями с клиентами.

Изложение основного материала. CRM (Customer Relationship Management) – это стратегия и технология, целью которой является улучшение взаимодействия организации с клиентами, управление их удовлетворенностью и клиентским опытом. Она включает в себя процессы, практики и системы, предназначенные для сбора, анализа и использования информации о клиентах с целью эффективного взаимодействия с ними.

CRM имеет огромное значение для современного бизнеса по многим причинам. Так, использование CRM-систем, представляющих собой программы для автоматизации и контроля взаимодействия компании с клиентом, позволяет организациям лучше понимать потребности и предпочтения потребителей, что позволяет предоставлять им более персонализированные услуги. Также, они помогают сотрудникам более эффективно управлять продажами. Это происходит за счёт более точного определения целевой аудитории, настройки рекламных кампаний и создания прозрачной системы измерения результатов. Всё это создает более близкие отношения с клиентами, что помогает их удерживать и снижает вероятность их перехода к конкурентам.

Стоит отметить, что CRM позволяет организациям анализировать клиентские данные, благодаря чему происходит принятие более обоснованных управленческих решений и оптимизации процессов за счёт снижения операционных затрат. Таким образом, с помощью CRM, организации строят долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, укрепляя их. Всё это способствует стабильному росту, улучшению клиентского опыта, повышению конкурентоспособности организации в современной бизнес-среде. Такое управление клиентскими отношениями, в совокупности с оптимизацией процессов, позволяют компаниям рассчитывать на увеличение прибыли.

Рассмотрим применение искусственного интеллекта в области CRM, поскольку он имеет ключевое значение для современных организаций и предоставляет ценные возможности и преимущества. Изучим более подробно выгоды, которые компании получают от внедрения ИИ в CRM (табл. 1).

Так, использование искусственного интеллекта способствует более точным прогнозам, автоматизации процессов и улучшению персонализации. При этом стоит отметить, что почти 80% руководителей компаний утверждают, что персонализированный

опыт приводит к увеличению расходов потребителей, в среднем на 34% [1]. Стоит отметить и то, что 62% потребителей утверждают, что бренды потеряют их лояльность, если компания не сможет обеспечить персонализированный опыт, что на 45% больше, чем в 2021 году [8]. Таким образом, клиентский опыт является основным фактором внедрения искусственного интеллекта [12]. Это объясняется тем, что применение данной технологии в CRM позволяет удовлетворять уникальные потребности клиентов, что в дальнейшем способствует улучшению клиентского опыта и повышению их лояльности.

Таблица 1. Выгоды от внедрения искусственного интеллекта в CRM

Выгоды	Способы получения выгод
Улучшение клиентского опыта	Персонализированные рекомендации продуктов и услуг, адаптированные к предпочтениям каждого клиента, повышают удовлетворенность и лояльность. Динамическое предсказание потребностей клиентов с учетом их истории взаимодействия, обеспечивая индивидуальный и релевантный опыт. Быстрый отклик на запросы с использованием голосовых ассистентов и чатов, создавая более эффективное общение.
Повышение эффективности процессов	Автоматизация процессов анализа больших объемов данных о клиентах, обеспечивая быстрый и точный доступ к релевантной информации. Прогнозирование потребностей клиентов на основе данных, предотвращая возможные проблемы и оптимизируя запасы товаров. Автоматическое предупреждение о потенциальных проблемах в обслуживании клиентов и их решение.
Более точный маркетинг и продажи	Точная сегментация целевой аудитории на основе данных, позволяя создавать персонализированные маркетинговые кампании для различных групп клиентов. Анализ поведенческих данных клиентов для предсказания предпочтений, улучшая точность предложений и рекламы. Автоматизированный анализ эффективности маркетинговых стратегий с целью быстрой коррекции подходов и оптимизации результатов.
Повышение лояльности клиентов	Система персональных скидок и бонусов, основанная на истории покупок и предпочтениях клиента, мотивирует к повторным покупкам. Индивидуальные программы лояльности, предоставляющие уникальные привилегии для каждого клиента. Эффективное взаимодействие с клиентами через социальные сети, учитывая их обратную связь и предложения для улучшения обслуживания.

Организации часто сталкиваются с необходимостью анализировать большие объемы данных о клиентах. Внедрение ИИ позволяет эффективно управлять, хранить и анализировать эту информацию. Также, искусственный интеллект способен помочь прогнозировать потребности потребителей, предостерегать о возможных проблемах и принимать превентивные меры.

Стоит отметить и то, что применение искусственного интеллекта в CRM открывает возможность мультимедийного общения с клиентами, посредством использования чатов, видеоконференций и голосовых ассистентов. Всё это улучшает доступность и качество общения с ними. Не стоит забывать и о возможной интеграции с социальными сетями, что позволяет организациям отслеживать и взаимодействовать с клиентами через социальные сети. Это способствует лучшему управлению репутацией и мониторингу обратной связи.

Стоит отметить, что 80% всех взаимодействий с клиентами к 2025 году будет происходить в цифровых каналах. При этом 30% исходящих сообщений от крупных организаций будут генерироваться синтетически к 2025 году [12].

Использование искусственного интеллекта позволяет организациям легко настраивать CRM-системы в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса и масштабировать их в случае расширения компании. Например, система может автоматически адаптироваться к увеличению числа клиентов или изменению структуры продаж заблаговременно планировать и предлагать услуги или продукты, которые могут удовлетворить потребности потребителей. Не стоит забывать, что CRM-системы часто интегрируются с другими бизнес-приложениями, что делает процесс масштабирования более эффективным и удобным.

Таким образом, все эти аспекты подчеркивают важность ИИ в области CRM для современных организаций. Применение искусственного интеллекта обеспечивает им конкурентное преимущество и улучшает качество обслуживания клиентов. Данный факт подтверждается актуальными исследованиями, так 79,1% пользователей CRM считают, что ИИ в инструментах продаж CRM важен, а 40,1% отмечают его исключительную важность [7].

Понимание возможных направлений использования искусственного интеллекта в CRM позволяет выделить существующие тенденции. Так, одной из них является стремление компаний обеспечить уникальный опыт для клиентов за счёт персонализации. Эта тенденция обуславливает спрос на CRM-инструменты, способные эффективно собирать, анализировать и использовать данные о клиентах для обеспечения уникального взаимодействия, что приводит к повышению их удовлетворенности и, как следствие, росту продаж.

Следующей тенденцией является стремление компаний к автоматизации процессов. Использование ИИ для автоматизации продаж позволяет повысить их эффективность, точность и результативность, например, благодаря более совершенному подсчету потенциальных покупателей (лидов). В свою очередь, использование чат-ботов, а также различных виртуальных помощников предоставляет новые способы взаимодействия компаний с клиентами, повышая качество их обслуживания и увеличивая продажи в целом. Стоит отметить и то, что интеграция ИИ в CRM также позволяет более качественно обрабатывать данные и получать на их основе более обоснованные выводы.

Ещё одной тенденцией является омниканальность. Под ней понимают стратегию, направленную на обеспечение бесперебойного и последовательного обслуживания клиентов по нескольким каналам, таким как онлайн и офлайн. Она предполагает интеграцию различных каналов, например, используя веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, физические магазины и колл-центры, что позволяет клиентам взаимодействовать и переходить от одного канала к другому без особых усилий. Эта тенденция хорошо прослеживается при анализе существующих воронок продаж, основанных на интеграции ИИ в CRM [3].

Характерной тенденцией также является повышенное внимание к конфиденциальности и безопасности клиентских данных. Внимание к данным вопросам является реакцией на растущую обеспокоенность компаний по поводу утечек и нарушений конфиденциальности. Более строгие правила и требования клиентов к защите их личной информации определяют эту тенденцию, поскольку компании стремятся завоевать доверие и сохранить положительную репутацию, уделяя первостепенное внимание безопасности потребителей. По данным McKinsey & Company, 41% руководителей в своих организациях активно занимаются минимизацией рисков в сфере кибербезопасности, при этом только 31% из них уделяет первостепенное внимание мерам по обеспечению конфиденциальности данных [14].

Еще одной тенденцией является фокусировка на опыте работы отдела продаж. Данная тенденция обусловлена осознанием компаниями того, что исключительное обслуживание клиентов играет решающую роль в их привлечении и удержании. Так, более 60% клиентов совершают покупки у конкретных брендов из-за отличного обслуживания [11]. Таким образом, ключевыми тенденциями в использовании искусственного интеллекта в CRM являются персонализация клиентского опыта, автоматизация процессов, омниканальность, усиление безопасности данных и фокус на обслуживании клиентов для удержания текущих и привлечения новых.

Как мы видим, внедрение искусственного интеллекта позволяет значительно улучшить эффективность работы компании. Далее рассмотрим связанные с этим процессом риски и способы их минимизации, а также дадим рекомендации для компаний, которые решили внедрить ИИ в CRM (табл. 2).

Таблица 2. Мероприятия по минимизации рисков при внедрении ИИ в CRM

Риск	Способы минимизации
1	2
Неправильное определение целей и потребностей	Провести глубокий анализ целей и потребностей, включая участие сотрудников и клиентов.
	Вовлечь сотрудников и клиентов в процесс анализа и принятия решений, чтобы получить максимально полное понимание ожиданий.
	Провести опрос среди клиентов для выявления их интересов и ожиданий, чтобы установить более точные цели проекта.
Ненадлежащее качество данных в CRM при обучении алгоритмов	Инвестировать средства в аудит для выявления ошибок, дубликатов и устаревших данных.
	Обеспечить стандартизацию данных для улучшения их качества.
	Автоматизировать процессы проверки и удаления дубликатов и ошибок, обеспечивая надежность и актуальность данных.
	Выделить средства на регулярное обновление данных, обучение алгоритмов на актуальных данных и предотвращение ошибок.
Недостаточное обеспечение точности и персонализации	Автоматизировать процессы сбора и обновления данных, особенно в сферах, где точность и актуальность данных критически важны (например, в здравоохранении).
	Обеспечить обучение сотрудников использованию системы, чтобы минимизировать ошибки ввода данных и обеспечить их правильность.
	Проводить периодические обзоры данных с участием ответственных сотрудников для обеспечения высокого качества данных и оперативного реагирования на потенциальные проблемы.
Ненадлежащее обучение сотрудников	Провести программы, семинары и вебинары для обучения сотрудников работе с искусственным интеллектом и новой CRM-системой.
	Включить в обучение этические аспекты работы с ИИ, чтобы предотвратить ошибки и обеспечить должный уровень прозрачности при работе с данными.
	Создать руководства и обеспечить доступ к информации о новых инструментах, чтобы сотрудники могли оперативно решать возникающие вопросы.

Окончание табл. 2

1	2
Отсутствие прозрачности и этики при работе с данными	Разработать четкие политики использования данных и искусственного интеллекта, включая прозрачность в сборе и использовании данных.
	Соблюдать требования законодательства, такие как GDPR или HIPAA, и создать внутреннюю комиссию по этике данных для регулярных аудитов процессов обработки данных.
	Обеспечить прозрачность в сборе и использовании данных, чтобы избежать конфликтов и юридических проблем.
Недостаточное планирование масштабирования и интеграции	Выбрать технологии и архитектуру, которые позволят легко масштабировать систему с ростом бизнеса.
	Обеспечить совместимость новой CRM-системы с уже существующими системами для их эффективного взаимодействия.
	Обеспечить гибкость в интеграции с существующими системами, чтобы избежать затруднений при развитии проекта.
Отсутствие регулярного мониторинга и оценки результатов	Установить системы мониторинга, отслеживающие ключевые показатели эффективности (KPI).
	Оценивать производительность и эффективность системы CRM с ИИ, сравнивая с целями компании.
	Оперативно вносить коррективы в работу системы на основе результатов мониторинга, чтобы обеспечить её эффективность.

Компаниям необходимо тщательно определять цели и потребности, которые они стремятся достичь путём внедрения искусственного интеллекта в CRM. Они могут включать улучшение обслуживания клиентов, увеличение продаж, оптимизацию бизнес-процессов и другие. При этом, существует риск неправильного определения целей и потребностей, что влечёт за собой принятие неэффективных управленческих решений, потерю времени и ресурсов и, как итог, неудовлетворительный результат самого проекта. Для минимизации данного риска, перед началом процесса внедрения компаниям следует провести тщательный анализ. Важно включить в этот процесс сотрудников и клиентов, чтобы получить максимально полное понимание ожиданий всех заинтересованных сторон. Например, компания может провести опрос среди клиентов, с целью выяснить их основные интересы и, на основе его результатов, в дальнейшем установить цели проекта [6].

Также, компаниям следует озаботиться вопросами высокого качества данных, используемых в CRM и в процессе обучения алгоритмов ИИ. Это включает в себя проверку данных на наличие ошибок, дубликатов, а также их стандартизацию и обновление. Высококачественные данные необходимы для точных аналитических выводов и предоставления клиентам более точных рекомендаций. Следует понимать, что низкое качество данных приводит к неправильным выводам и решениям, а также ухудшает опыт клиентов. Дубликаты, ошибки и устаревшие данные делают невозможным точное прогнозирование и персонализацию обслуживания клиентов. Для улучшения качества данных компаниям следует инвестировать средства в проведение аудита, выявление и удаление дубликатов и ошибок, а также стандартизацию. Важно автоматизировать процессы проверки и очистки данных, чтобы обеспечить их надежность и актуальность. Например, компании, работающие в сфере здравоохранения, могут автоматизировать процессы сбора и обновления данных о пациентах, что улучшит точность диагнозов и предоставление медицинских услуг.

Особое внимание следует уделить обучению сотрудников. Эта рекомендация подразумевает обеспечение сотрудников компании навыками и знаниями, необходимыми

для работы с искусственным интеллектом и новой CRM-системой. Обучение включает в себя программы, семинары, руководства по использованию новых инструментов, а также обучение по этическим и практическим аспектам работы с ИИ. Недостаточное понимание сотрудниками специфики работы с искусственным интеллектом вызывает ошибки и недовольство клиентов. Если сотрудники не обучены правильно использовать новые инструменты и системы, то это приводит к различным непредвиденным и нежелательным ситуациям. Таким образом, компаниям следует предоставить обучение сотрудникам по работе с искусственным интеллектом. Это включает в себя организацию семинаров, вебинаров, и создание руководств и ресурсов для доступа к информации. Например, компании из сферы логистики могут организовать серию обучающих семинаров для своих сотрудников, что улучшит их знания о новых инструментах маршрутизации и управления складом.

Следующей рекомендацией является создание комиссии по этике данных и повышение прозрачности. Данная рекомендация продиктована важностью соблюдения этических норм и обеспечения прозрачности при работе с искусственным интеллектом. Это включает в себя обеспечение открытого и доступного процесса передачи, хранения и использования данных клиентов и сотрудников, а также разработку четких правил и политик их использования, согласованных с законодательством. Нарушение этических норм и недостаточная прозрачность вызывают негативную реакцию клиентов и привлекают внимание регуляторов. Таким образом, несоблюдение правил использования данных и недостаточная прозрачность в работе системы вызывают конфликты и юридические проблемы. Для минимизации данного риска, компаниям следует разработать свои четкие политики использования данных и искусственного интеллекта, которые включают в себя прозрачность в сборе и использовании данных, а также соблюдение нормативных требований, таких как GDPR или HIPAA. Например, компании могут создать внутреннюю комиссию по этике данных, которая проводит аудит процессов обработки клиентских данных и обеспечивает их прозрачность [13].

Также, компаниям следует уделить внимание вопросам планирования масштабирования и интеграции. Эта рекомендация подразумевает планирование будущего роста и развития компании. Она включает в себя выбор технологий и архитектуры, которые позволят легко масштабировать систему с ростом организации. Интеграция означает совместимость новой CRM-системы с существующими системами и приложениями, для обеспечения эффективного взаимодействия между ними. При этом следует понимать, что затруднения при масштабировании и интеграции могут замедлить развитие проекта. Если система не готова к масштабированию и не интегрирована с другими системами, это приводит к затратам на исправление ошибок и задержке процесса. Поэтому, компаниям следует планировать масштабирование с учетом будущего роста бизнеса и обеспечивать гибкость в интеграции с существующими системами. Важно выбрать технологии и архитектуру, которые позволят легко расширить систему. Например, компании могут отдать предпочтение модульной системе CRM, которая позволяет не только добавлять новые функции, но и интегрировать их в уже имеющуюся систему [17].

Ещё одной рекомендацией является регулярный мониторинг и оценка результатов. Это позволит компании определить, насколько хорошо система выполняет свои задачи. При этом отсутствие мониторинга и оценки результатов внедрения приводит к недостаточному контролю над процессом и отсутствию возможности оперативно вносить требуемые коррективы. Для нейтрализации данного риска, следует произвести установку систем мониторинга, чтобы оценивать производительность и эффективность системы CRM с интегрированным в неё ИИ. Система мониторинга будет призвана отслеживать

ключевые показатели эффективности (KPI), соотносить их с целями и задачами компании, что позволит оперативно вносить коррективы, при необходимости. Например, компании могут внедрить систему, которая позволяет отслеживать конверсию продаж, уровень удовлетворенности клиентов и эффективность работы персонала. Подводя итоги, все эти рекомендации направлены на обеспечение успешного внедрения искусственного интеллекта в CRM, уменьшение рисков и обеспечение максимальной эффективности системы. Компании, следующие этим принципам, лучше управляют изменениями и достигают своих бизнес-целей.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенное исследование подчеркивает важность тщательной подготовки и стратегического подхода при внедрении ИИ в CRM. Содействие данному процессу оказывают: правильное определение целей и потребностей, обеспечение качества данных, обучение сотрудников, соблюдение этических норм и прозрачности, а также планирование масштабирования и интеграции. Возможные риски включают: неправильное понимание целей и потребностей, низкое качество данных, недостаточное обучение сотрудников, отсутствие прозрачности и этики при работе с данными, а также недостаточное планирование масштабирования и интеграции. Применение рекомендаций позволит компаниям минимизировать их. Существующие тенденции определяют перспективы дальнейших исследований. Так, изучение путей повышения персонализации и автоматизации, применения стратегии омниканальности, пути решения проблемы обеспечения безопасности клиентских данных и изучение влияния CRM с интегрированным ИИ на работу отдела продаж являются актуальными и вызывают интерес научного сообщества.

Список литературы

1. AI in CRM: top use cases, best platforms, and guidelines [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itransition.com/ai/crm#:~:text=Artificial%20intelligence%20in%20customer%20relationship,your%20corporate%20goals%20and%20requirements>.
2. AI in CRM: When sales get easier [Электронный ресурс]. – URL: <https://indatalabs.com/blog/ai-in-crm>.
3. Artificial intelligence is the next step in CRM's Evolution [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.destinationcrm.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=116145>.
4. Chatterjee C. Customer Relationship Management in the Digital Era of Artificial Intelligence / C. Chatterjee, R. Chaudhuri // Digital Transformation and Industry 4.0 for Sustainable Supply Chain Performance. – 2023. – С. 175-190.
5. Five CRMs that now offer AI (and How to Make the Most of Them) [Электронный ресурс]. – URL: <https://blog.hubspot.com/sales/crm-with-ai>.
6. Five ways AI will transform CRM [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cio.com/article/465624/5-ways-ai-will-transform-crm.html>.
7. IBM Global AI Adoption Index 2022 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ibm.com/downloads/cas/GVAGA3JP>.
8. Insights into CRM Sales Tools: Key Statistics to Guide Your Sales Strategy in 2023 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bitrix24.com/resources/insights-into-crm-sales-tools-key-statistics-to-guide-your-sales-strategy-in-2023.php>.
9. Is artificial intelligence the future of CRM? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rapidonline.com/blog/artificial-intelligence-future-of-crm>.
10. Ledro C. Artificial intelligence in customer relationship management: literature review and future research directions / C. Ledro, A. Nosella, A. Vinelli // Journal of Business and Industrial Marketing – 2022.– №37(13) – PP. 48-63.

11. Marketing's Holy Grail: Digital personalization at scale [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/marketing-holy-grail-digital-personalization-at-scale>.
12. Seven technology disruptions that will completely change sales [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gartner.com/en/articles/7-technology-disruptions-that-will-completely-change-sales/>.
13. The future of CRM: AI, Automation, and predictive analytics [Электронный ресурс]. – URL: <https://solutionsuggest.com/future-of-crm-automation-predictive-analytics/>.
14. The Role of AI and Automation in Email Marketing Success: Research and Market Statistics 2023 [Электронный ресурс]. – URL: <https://selzy.com/en/benchmarks/ai-email-marketing-statistics/>.
15. The role of AI in CRM: Enhancing Customer Interactions and predictive Analytics [Электронный ресурс]. – URL: <https://nicholasidoko.com/blog/2023/02/21/the-role-of-ai-in-crm-enhancing-customer-interactions-and-predictive-analytics/>.
16. The Role of Artificial Intelligence in CRM: The Future of Sales and Marketing [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.findmycrm.com/blog/the-role-of-artificial-intelligence-in-crm-the-future-of-sales-and-marketing>.
17. Thirteen best AI CRM software systems in 2023 URL: <https://businessolution.org/ai-crm-software/>.
18. Агеева, С.П. Проблемы внедрения CRM / С.П. Агеева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2013. – № 11 (58). – С. 37-38.
19. Герасименко, В.Д. Проблемы внедрения и эксплуатации CRM-систем / В.Д. Герасименко // Научный аспект. – №29. – URL: <https://na-journal.ru/2-2019-gumanitarnye-nauki/1593-problemy-vnedreniya-i-ehkspluatacii-crm-sistem>.
20. Гетманова, А.В. Эффективность и перспектива развития CRM-систем в экономике / А.В. Гетманова // ФЭН наука. – 2014. – № 4 (31). – С. 9.
21. Козлов, С.С. Анализ причин неудачного внедрения CRM-систем / С.С. Козлов, И.В. Прохоров // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. – 2015. – № 1 (14). – С. 121-134.
22. Рыженков, Е.А. Проблемы внедрения CRM на предприятии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №1-3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vnedreniya-crm-na-predpriyatii>.

Поступила в редакцию 19.01.2024 г.